

МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАР - ОҚИЛА ХОТИН -ҚИЗЛАР ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ МУҲИМ ПОЙДЕВОР

Ойниса Мусурманова

Ўзбекистон Республикаси Оила ва хотин-қизлар кўмитаси хузуридаги
”Оила ва гендер” илмий-тадқиқот институти директор ўринбосари, Республика
“Оқилад аёллар” ҳаракати етакчиси, педагогика фанлари доктори, профессор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18323694>

“Биз гендер сиёсати масалалари борасида мамлакатимизнинг ижтимоий- сиёсий ҳаётида ва ишбилармонлик соҳасида аёлларнинг ролини тубдан оширишга қаратилган ишларни қатъий давом эттираемиз”.

Ш.Мирзиёев

Аннотация. Оқилад хотин-қизлар гендер тенглигини таъминлашда миллий қадриятлардан самарали фойдаланиш бўйича амалга оширилаётган ижтимоий-маънавий чора-тадбирлар, яратилаётган шарт-шароитлар, гендер тенглик асосида иқтидор ва қобилиятларига кўра илмий билим, малака ва кўникмаларини такомиллаштириш борасида ислохатларнинг натижадорлиги, механизмлари, мазмун-моҳияти, тақлиф ва тавсиялар ифода этилган.

Таянч сўзлар: Ўзбекистонда гендер ёндошув борасидаги ислохатлар, гендер тенглик, гендер сиёсати, оқилад хотин-қизлар гендер тенглигини таъминлашнинг ҳуқуқий асослари, миллий- маънавий ва сулолавий қадрият, шахсий қадрият, жамоавий қадрият, минтақавий қадриятлар, фундаментал, инновацион ҳамда амалий тадқиқотлар, «Гендер тарихи», «Гендер психологияси», «Фалсафанинг гендер томонлари», «Гендер антропологияси», «Гендер социологияси», «Гендер педагогикаси» каби фан тармоқлари, интеллектуал салоҳият.

Мамлакатимизда Янги Ўзбекистон, Учинчи Ренессанс пойдеворини кўйиш жараёнида оилалар, хотин- қизларнинг маънавий-маърифий мавқеини, гендер тенглигини таъминлаш асосида янада мустаҳкамлаш энг устувор йўналишларидан бири ҳисобланмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан 2021 йил 22 февралдаги Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Инсон ҳуқуқлари бўйича Кенгашининг 46-сессиясида илгари сурилган **гендер сиёсати** масалалари ҳамда мамлакатимизнинг ижтимоий-сиёсий, маънавий ҳаётида ва ишбилармонлик соҳасида оила аъзоларининг ролини тубдан ошириш ғоясини қўллаб-қувватлашнинг яққол наъмунаси дир¹. Айнан ривожланган жамиятнинг талабларидан бири бу эркак ва аёл ҳуқуқ ва манфаатлари

¹ <https://www.gazeta.uz/uz/2021/02/22/Президент БМТ Инсон ҳуқуқлари бўйича кенгаши сессиясида нутқ сўзлади>

2. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўрвонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни (2019 йил 2 сентябрь).

3. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни (2019 йил 2 сентябрь)

гендер тенглигини таъминлашдир. Шунинг учун, мамлакатимиз қонунчилиги тарихида илк маротаба Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги (2019 йил 2 сентябрь) ва “Хотин-қизларни таълим ва зўронликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги(2019йил2-сентябрь) Қонунлар асосида ижобий натижаларга эришилмоқда.

Мазкур қонунларимизга кўра: **”Гендер-хотин-қизлар ва эркаклар ўртасидаги муносабатларнинг жамият ҳаёти ва фаолиятнинг барча соҳаларида, шу жумладан сиёсат, иқтисодий, ҳуқуқ, мафкура ва маданият, таълим, илм-фан соҳаларида намоён бўладиган ижтимоий жиҳат ҳисобланади”**. [2].

Гендер тенгликни таъминлашда қонунийлик, демократия, очиқлик ва шаффоқлик, хотин-қизлар ва эркакларнинг тенг ҳуқуқчилиги, жинс бўйича камситишга йўл қўймаслик, ўзаро бир бирини тушуниш тамойиллари [3] муҳим роль ўйнайди. Ирки, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъий назар, хотин-қизлар ва эркакларнинг тенглигини таъминлаш мазкур тамойилларнинг моҳиятини ташкил этади. Шу боис, **таълим, илм-фан, спорт ҳамда соғлиқни сақлаш соҳасида хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятларни таъминлаш 2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш Стратегиясини амалга оширишнинг устувор йўналишларидан бири** этиб белгиланган.

Бу борада, **Ўзбекистон Республикасида Гендер тенгликни таъминлаш масалалари бўйича Комиссия** ҳамда Олий Мажлис Сенатининг **Хотин-қизлар ва гендер тенглик масалалари қўмитаси**, Олий Мажлис Сенатининг “Хотин-қизлар ва гендер тенгликни таъминлаш” қўмитаси, ҳокимликлар, вазирлик ва идораларнинг гендер тенгликни таъминлаш Комиссиялари, Оила ва хотин-қизлар қўмитаси таркибий ва ҳудудий бўлинмалари, «Оила ва гендер» илмий-тадқиқот институти (маҳалла хотин-қизлар фаоллари “Оқила аёллар” ҳаракати, “Олима аёллар” жамияти, маънавий-маърифий тарғибот гуруҳлари, Отинойилар, “Бувижонлар мактаби”, маҳалла еттилиги ва бошқа тизимлар ташкил этилган бўлиб, улар ижобий натижаларга эришилмоқда.

Давлат органларида гендер тенгликни таъминлаш бўйича **маслаҳат кенгашлари** ташкил этилган бўлиб, оилаларнинг барча оқила аёлларига ижтимоий, иқтисодий ва маънавий соҳаларда *мотивация бермоқда*.

Гендер тенгликни таъминлаш масалалари бўйича ташкил этилган Ўзбекистон Республикаси Комиссияси томонидан **қабул қилинган 2020-2030 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш Стратегиясининг ижросини таъминлаш Янги Ўзбекистонда илк бора ушбу масала бўйича ижобий натижалар бериши муқаррар**.

Гендер тушунчаси фақат оқила аёллар манфаатларини ифодаламайди. Ҳар икки жинс вакилларининг ўз орзу ва мақсадлари сари дадил одимлаши, ҳаёт сифатини ошириш учун бир хил имкон бериш кераклигини илгари суради.

Гендер тенглик- ҳаётнинг барча жабҳаларида аёллар ва эркаклар, қизлар ва ўғил болалар учун тенг ҳуқуқ, масъулият, имконият, қадрият ва натижа ҳисобланади. Гендер тенглик фақат аёлларга тааллуқли масала бўлмасдан, у эркакларнинг ҳам ҳуқуқ ва мажбуриятларини англатади. Гендер тенглик **инсонни асосий ҳуқуқлари бўлиб, уни таъминлашда аёлларнинг ҳам, эркакларнинг ҳам ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маънавий** манфаатлари, эҳтиёжлари ва устуворликлари ҳисобга олинади.

Оиланинг, жамиятнинг моддий ва маънавий барқарорлиги, оқида аъзолари, боғча, мактаб, профессионал ва олий таълим муассасалари ўқувчи ҳамда талабаларининг **гендер тенгликни таъминлаш** асосида бахтлилик индексини намоён этадиган индикаторлардан муҳими **маънавий кадриятлар**

бўлиб, унинг асл мазмуни- барча фуқаролар ва оқилаларнинг умуминсоний ва миллий кадриятларга, ахлоқ-одоб қоидаларига кундалик ҳаётида амал қилган ҳолда ҳаётдан рози бўлиб яшатмоқ демакдир.

Маънавий кадриятлар-жамиятдаги барча фуқаролар, оилалар томонидан кадрланадиган, сулолалар ғурурига айланган, авлоддан-авлодга маънавий бойлик сифатида ўтиб, бойиб, такомиллашиб жамиятда оила имижини намоён этадиган дунёвий ва диний **анъаналар, урф-одатлар, расм-русумлар, ахлоқ-одоб қоидаларидан** иборатдир. Шунингдек, ота-оналар, оила аъзолари, ижтимоий-маънавий ҳимояга муҳтож барча тоифа аҳолининг имижини белгиловчи ахлоқ-одоб қоидалари ҳисобланади.

Шунингдек, “Қадрият” дейилганда, инсон ва инсоният учун аҳамиятли бўлган миллат, элат ва ижтимоий гуруҳларнинг ижтимоий-моддий ва маънавий манфаатлари ва мақсадларига хизмат қиладиган ҳамда улар томонидан юксак баҳолашиб, кадрланадиган оила, табиат ва жамият неъматлари, ҳодисалари мажмуи тушунилади.

Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг **2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармонида** белгилаб берилган 7 та йўналишнинг бешинчи **“Маънавий тараққиётни таъминлаш ва соҳани янги босқичга олиб чиқиш” йўналиши бўйича 71-78 мақсадлар,** 2023 йил 22 декабрдаги Республика Маънавият ва маърифат Кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги **“Маънавият ҳаётимизда янги куч, янги ҳаракатга айланиши керак”** мавзусидаги нутқида **“Айни вақтда азалий кадриятлар, ижтимоий-сиёсий қарашлар тизимида чуқур трансформация жараёни юз бераётган”**лиги ғоясига алоҳида урғу бердилар.

“Маънавият ҳаётимизда янги куч, янги ҳаракатга айланиши керак” мавзусидаги нутқида **“Айни вақтда азалий кадриятлар, ижтимоий-сиёсий қарашлар тизимида чуқур трансформация жараёни юз бераётган”**лиги ғоясига алоҳида урғу бердилар.

Оила, таълим тизими, маҳалла, жамиятнинг моддий барқарорлиги, оқида аъзолари, ёшларнинг гендер тенглиги асосида маънавий бахтлилик индексини намоён этадиган индикаторлардан муҳими **маънавий кадриятлар бўлиб, унинг асл мақсади- оила аъзолари, ногирон, таъйик ва зўравонликка учраган хотин-қизлар, етим, ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган ёшларнинг умуминсоний ва миллий кадриятларга, ахлоқ-одоб қоидаларига кундалик ҳаётида амал қилган ҳолда ҳаётдан рози бўлиб яшаши** демакдир. Ушбу тоифа **маънавий-маърифий фаровонликка муҳтож хотин-қизлар, ёшларнинг гендер тенглигини таъминлашда** қўйидаги турлардан:

моддий (оиланинг моддий кадриятлари- оилани иқтисодий жиҳатдан эҳтиёжларини таъминлашга хизмат қиладиган, авлод-аждодлар томонидан шакллантириб келинадиган моддий ресурслардан иборатдир. хонадонлар, боғ ва хиёбонлар, антиқа уй-рўзғор буюмлари, тарихдан қимматга эга бўлган ашёвий анжомлар ва б.к.);

маънавий(яратилган бадиий санъат асарлари, тўй ва матом маросимлари, миллий кийиниш маданияти (Таълим муассасаларида **“Бувижоним кийган либослар”**, **“Замонавий ўзбек либослари”**, **«Шарқ ва Ғарб миллий либослари»** тадбирларини

ташкил этиш, турли халқларнинг асл миллий кийимлари тарихини қиёсий ўрганиш оилада мазкур кадрият асосида оила маънавиятини такомиллаштиришда ижобий самара бериши муқаррар), урф-одатлар, расм-русумлар, ноёб тарихий мерослар, Наврўз, Гул байрами, Ҳосил байрами, Улоқ, кўпқари, Қовун сайли, Узум сайли ва б.к.) **кадриятлардан фойдаланиш ижобий натижалар беради.**

Маънавий кадриятларнинг тизими мавжуд бўлиб улар:

Оилавий кадрият - ҳар бир оиладаги эътибор ва эътирофдаги ижтимоий-моддий ҳамда маънавий бойликлар;

- **Сулолавий кадрият** - ҳар бир авлод-аждоднинг узоқ ўтмиш билан боғлиқ ижтимоий-иқтисодий-маънавий кадриятлари;

- **Шахсий кадрият** - ҳар бир шахснинг ички ва ташқи дунёси, ижтимоий-иқтисодий ва маънавий турмуш тарзи, ахлоқ-одоби, урф-одатлари, расм-русумлар;

- **Жамоавий кадрият** - маълум бир маҳалла, турар жой, ҳудудда кадрланиб амал қилинадиган ижтимоий-иқтисодий ва маънавий кадриятлар (ўзаро ёрдам, ҳашар, маросим, ахлоқ-одоб қоидалари ва б.к.);

- **Минтақавий кадриятлар** - ҳар бир ҳудуддаги минтақанинг ўзига хос кадриятлари (миллий таомлар, миллий кийимлар, анъаналар, урф-одатлар, расм-русумлар ва б.к.).

Ўзбекистонда гендер ёндошув асосида хотин-қизларнинг илм-фандаги оқиллик ролини оширишда бир қатор ижтимоий муҳитлар самарали таъсир этади. Жумладан, -макромуҳит-инсониятни ўраб турган ижтимоий, моддий ва маънавий шарт-шароитлар; -микромуҳит-бевосита инсонни қуршаб олган оила, маҳалла, меҳнат жамоаси, ўқув гуруҳлари каби тор доирадаги муҳит;

-қобилиятли хотин-қизларга коммуникатив ёндошадиган оила аъзолари, турли тоифа шахслар ва гуруҳларнинг ижтимоийлашиб бориши;

-иқтидорли илм-фан билан шуғулланувчи хотин-қизларнинг (ота-оналар, ўқитувчилар, фуқаролик жамияти институтлари мутахассис ходимлари, кенг жамоатчилик, наъмунали илм-фан мутасаддилари) ижтимоий-сиёсий маълумотлилик даражаси;

-илм-фанга оид илмий-назарий, методологик, оммабоп, ижтимоий-сиёсий манбаларнинг ҳаммабоп ва оммабоплиги шулар жумласидандир.

Шунингдек: **“Оила - маънавият кўрғони”** доирасида оилаларда маънавий-ахлоқий кадриятларни сақлаш;

ота-оналар, мутахассис маънавиятчи педагог-кадрлар, тарғиботчиларни **“Ота-оналар университети”** машғулотларига кенг жалб этиш;

оқила аёллар, нуроний онахонларнинг билим ва бой ҳаётий тажрибасидан оилаларни мустаҳкамлаш, ёшларнинг таълим-тарбияси, маънавий дунёқарашини юксалтиришда фойдаланиш;

таълим муассасалари **“Меҳр дафтари”** ногирон ёшлари ва оилавий болалар уйлари ва Болалар уйларига ҳамда васийликка, ҳомийликка ёки оилага тарбияга олинган (патронат) етим болалар (йигирма беш ёшга тўлмаган) учун ижтимоий хизматларнинг яқка тартибдаги дастурини ишлаб чиқиш ва маънавий-маърифий ва маданий тадбирларни ташкил этиш;

оилада китобхонликни ривожлантириш, ОАВ, интернет материалларидан фойдалиш маданиятини ривожлантириш;

гендершунос илмий кадрлар тайёрлаш учун гендер тадқиқотлар соҳасидаги фалсафа (PhD) ва фалсафа (DSc) доктори илмий даражалари олишни таъсис этиш, олий таълим муассасаларида гендер масалалари бўйича мутахассисликлар очилишини йўлга қўйиш шунингдек, Илмий кенгаш ва доктарантуралар очиш, гендер тенглик йўналишидаги ишларни узлуксиз ташкил қилиш ва такомиллаштириш, уларни янги сифат босқичига кўтариш масалалари ижросини таъминлаш, гендер йўналишини фан соҳаси сифатида академик соҳалар реестрига киритиш давр талабидир;

бугунги кунда мамлакатимиз ва халқаро майдонда ўз салоҳиятини намоён этган гендер муаммолари бўйича фундаментал, инновацион ва амалий тадқиқот ишларини амалга оширган илмий мактабларни яратилиши, улар томонидан гендер масалалари бўйича долзарб муаммолар юзасидан методик таъминотни яратиш, тажриба-синов натижалари асосида ишлаб чиқилган хулоса ва тавсияларни оилалар, таълим муассасалари, барча ташкилотлар амалиётига тадбиқ этиш лозим;

гендер тенгликни таъминлашнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маънавий, руҳий ва бошқа жиҳатлари бўйича руқунли рисоалар, эсдаликлар, видеоматериаллар, онлайн дастурлар, кўргазмали тарғибот маҳсулотлари (плакатлар, буклетлар ва б.к) ва бошқаларни яратиш ҳамда уларни ҳар бир оилага кириб боришини таъминлаш механизми яратилиши зарур;

барча оилалар, таълим муассасалари, маҳаллаларда замон талаблари асосида миллий ва халқаро **кутубхоналарни ташкил этиш**, мавжудларини интернет билан таъминлаш, китоб фондини бойитиш, китобхонларга қулай шароитлар яратиш зарур;

бугунги кунда Ўзбекистонда гендер ёндошув асосида оилалар фаровонлигини таъминлаш соҳасида мамлакатимиз ва халқаро майдонда ўз салоҳиятини намоён этган гендер муаммолари бўйича **фундаментал, инновацион ва амалий тадқиқот** ишларини амалга оширган илмий мактабларни яратилиши, улар томонидан оилалардаги гендер масалалари бўйича долзарб муаммолар юзасидан **методик таъминотни** яратиш, тажриба-синов натижалари асосида ишлаб чиқилган хулоса ва тавсияларни оилалар, маҳаллалар, таълим муассасалари, барча ташкилотлар амалиётига тадбиқ этиш самарали натижалар гаровидир. Шунингдек, таълим муассасаларида “Гендер тенглик стратегияси ” махсус курсларини, назарий-методик лабораторияларни ташкил этиш ва улар учун дастурий маҳсулотларни яратиш;

Олий таълим муассасаларида илм- фан билан шуғулланувчи хотин-қизларни гендер масалалари бўйича билим ва малакаларини такомиллаштиришда **«Гендер тарихи», «Гендер психологияси», «Фалсафанинг гендер томонлари», «Гендер антропологияси», «Гендер социологияси», кейинчалик эса «Гендер педагогикаси»** каби фан тармоқларини жорий этиш;

Бунинг учун интеллектуал салоҳиятга эга ота-оналар, таълим тизими педагог ва тарбиячилар ва бошқа мутасаддилар **“Маърифат улашиб” акцияларини** ўтказиш ва мутолаа маданиятини юксалтириш, натижадор **педагогик технологиялардан** фойдаланиш чораларини кўриш ўзининг ижобий натижасини беради.

Шундай қилиб, миллий қадриятлар воситасида оиладаги маънавий-маърифий фаровонликка муҳтож оқила аёлларнинг гендер тенглигини таъминлашда самарадорликка

эришишда турли миллатлар ва тоифа фуқароларнинг гендер тенглигини такомиллаштиришда намунали маънавий кадриятларни кенг оммалаштириш, турли маънавий-маданий муаммоларга оид қизиқтирган саволлар бўйича маслаҳатлар олиш ва бериш мақсадида **МООКлар**(Оммавий очик онлайн сайтлар)ни йўлга қўйиш, **вебинарлар** (вебсеминарлар, вебконференциялар, вебдебатлар, вебмуурожаатлар, методик вебсаҳифалар ва б.қ), интернет тармоқларида “**Маънавий ҳаёт сирлари**” махсус **сайтлари** ташкил этиш ҳам мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси янги таҳрири 2023 йил 30 апрель. (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон).
2. Ўзбекистон Республикаси Оила Кодекси (янги таҳрир 2018, 2020 йй) www.lex.uz
3. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни(2019 йил 2 сентябрь)
4. Ўзбекистон Республикасининг “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни(2019 йил 2 сентябрь)
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60- сон Фармони;
6. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston”нашриёти, 2021. – Б. 53.
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2023 йил 22 декабрдаги Республика Маънавият ва маърифат Кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги “Маънавият ҳаётимизда янги куч,янги ҳаракатга айланиши керак” мавзусидаги нутқи.
8. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 28-майдаги “2030 йилга қадар Ўзбекистон Республикасида гендер тенгликка эришиш Стратегиясини тасдиқлаш ҳақида”ги №СҚ-297-IV қарори.
9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 4 январдаги “Хотин-қизларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 3-сон қарори.
10. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ 2022 йил 8 августдаги «**ОҚИЛА АЁЛЛАР» ҲАРАКАТИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА 437-сон ҚАРОРИ**
11. Гендер тадқиқоти асослари курси хрестоматияси / Рус тилидан қисқартирилган таржима: доц. З. Бобоева, З. Усмонова. – Т.: “Ўзбекистон”, 2003. – Б. 250. / (В.М. Хвостов. I Психология женщин. II. О равноправии женщин. – М.: 1911. – С. 68.)
12. Бюллетень «Гендерное равенство» [Электронный ресурс] / Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. – № 9 – 2015. – Режим доступа: http://www.mintrud.gov.by/ru/gendernoe_ravenstvo.
13. Narbaeva, T. K., & Musurmanova, A. (2021). Priority Areas Of Spiritual, Moral And Physical Education Of Youth In The Family. *Ilkogretim Online*, 20(3), 1648-1656.
14. Narbaeva T.K. Мусурманова А, Ismailova Z. ENSURING GENDER EQUALITY FOR WOMEN IN UZBEKISTAN IS AN IMPORTANT ISSUE OF REFORMS. (Ўзбекистонда хотин-қизлар гендер тенглигини таъминлашислохотларнинг муҳим йўналиши) “Янгиланаётган Ўзбекистонда хотин-қизларнинг илм-фан тараққиётидаги

- роли ва гендер тенглиги” мавзусида I-халқаро илмий-амалий анжуман материаллар тўплами, 2-3 март 2021 йил. – Тошкент: «Tadqiqot», 2021. 525 б.(6-14).
15. 15.Т.Нарбаева, Мусурманова А.Сущность обеспечения гендерного равенства в повышении социальной активности женщин. (Белоруссия). Белорусско-узбекский научно-методический журнал Belarus-uzbek scientific and methodological journal,2021 г. № 1. Jurnal 2021-yil iyul oyidan chiqa boshlagan O‘zMAA tomonidan 2021-yil 3-sentabrda ro‘uxatga olinib, 1157-raqamli guvohnoma berilgan. 5-12 бет.
 16. 16.Нарбаева Т. Ўзбекистонда хотин-қизларини ижтимоий химоя қилишнинг инновацион модели. Монография- Т., 2020.
 17. Namazov B., Egamberdieva N., Mirsolieva M. O‘qituvchilarni tayyorlas’hda gender yondas’huv masalalari (Gender mainstreaming in teacher yeducation in Asia-Pacific). O‘quv qo‘llanma. – Т., 2018.
 18. 18.Жамолдинова О., Мирсолиева М., Рискүлова К. Педагогик таълимда гендер ёндашуви масалалари// Мактабгача таълимда давлат ва нодавлат секторни ривожлантириш: янги шакллари ва таълим мазмуни мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. – Тошкент, 2020. –Б. 99-101.
 19. Маматов Н. Гендер тенглик. Болалар ва мажбурий меҳнатдан фойдаланишга қарши курашиш бўйича Халқаро меҳнат ташкилотининг конвенциялари ва миллий қонунчилик. – Тошкент, 2018. – 78 б.
 20. 20.Қурбонова Г.М. Гендер тенглик ва фарқлар асосида таълим бериш имкониятлари// Замонавий таълим. 2015, 12. – Б. 59-63.
 21. -<https://blogs.worldbank.org/ru/europeandcentralasia/has-belarus-really-succeeded-pursuing-gender-equality>
 22. -<https://uza.uz/uz/posts/Гендер-тенглик-таъминланади-17-09-2019>
 23. -<https://strategy.uz/index.php?news=Ўзбекистон-гендер-тенгликни-таъминлаш-бўйича-муҳим-қадамларни-қўймоқда>
 24. -<https://lex.uz/docs/Ўзбекистон-Республикаси-Олий-Мажлиси-Сенатининг-қарори,-28.05.2021-йилдаги-СҚ-297-IV-сон>
 25. -<https://yuz.uz/news/Янги-Ўзбекистоннинг-гендер-сиёсати-Жанубий-Корея-матбуоти-нигоҳида.>